

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕТА, АНАЛИЗА И АУДИТА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ И СОЦИАЛЬНЫХ СТРАХОВЫХ ОТЧИСЛЕНИЙ В ОРГАНИЗАЦИЯХ

Худайберганава Камила Закировна

Ташкентский Госэкономика Магистр Университета.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19200026>

Аннотация. В данной научной статье всесторонне изучаются теоретические и практические аспекты системы учета заработной платы и взносов на социальное страхование в организациях, методология их анализа и пути повышения эффективности аудиторских процессов. В ходе исследования углубленно проанализированы экономическая сущность системы оплаты труда, ее структурные элементы, формирование фонда заработной платы и механизмы расчета обязательных взносов на социальное страхование.

Также на основе методов статистического и экономического анализа оценено влияние заработной платы и взносов на социальное страхование на финансовые результаты организации, структуру затрат и производительность труда. В исследовании научно рассматривается динамика фонда заработной платы, его структура, взаимосвязь с численностью персонала и неразрывная связь с эффективностью производства.

В статье основное внимание уделяется современным аудиторским подходам, в частности, модели аудита, основанной на оценке рисков, аналитическим аудиторским процедурам и методам оценки эффективности системы внутреннего контроля. Одновременно анализируются возможности оптимизации аудиторских процессов в цифровой экономике посредством автоматизации расчета заработной платы, использования ERP-систем и электронных бухгалтерских программ.

Ключевые слова: заработная плата, социальное страхование, оплата труда, аудит, внутренний контроль, финансовый анализ, аудит на основе рисков, цифровой аудит, учетная политика, эффективность использования трудовых ресурсов, заработная плата в фонде, налоги, страховые взносы

IMPROVING THE ACCOUNTING, ANALYSIS, AND AUDIT OF WAGES AND SOCIAL SECURITY CONTRIBUTIONS IN ORGANIZATIONS

Abstract. This scientific article comprehensively studies the theoretical and practical aspects of the accounting system for wages and social insurance payments in organizations, the methodology for their analysis, and ways to improve the efficiency of audit processes. In the course of the research, the economic essence of the labor remuneration system, its structural elements, the formation of the wage fund, and the calculation mechanisms for mandatory social insurance contributions were analyzed in depth.

Also, the impact of wages and social insurance payments on the financial results of the organization, the composition of costs, and labor productivity was assessed based on statistical and economic analysis methods. The study scientifically covers the dynamics of the wage fund, its structure, its relationship with the number of employees, and its inextricable link with production efficiency.

The article focuses on modern audit approaches, in particular, the risk-based audit model, analytical audit procedures, and methods for assessing the effectiveness of the internal control system.

At the same time, the possibilities of optimizing audit processes in the digital economy through the automation of wage calculations, the use of ERP systems, and electronic accounting programs are analyzed.

Keywords: *salary, social insurance, labor remuneration, audit, internal control, financial analysis, risk-based audit, digital audit, accounting policy, labor resource efficiency, fund salary, taxes, insurance contributions.*

Входить

В настоящее время, в процессе модернизации экономики, широкого внедрения цифровых технологий и совершенствования систем финансового управления, эффективная организация выплат заработной платы и взносов на социальное страхование в организациях приобретает все большее значение. Система оплаты труда является одним из главных факторов не только обеспечения социально-экономических интересов работников, но и повышения стабильности и конкурентоспособности деятельности организации.

Заработная плата и связанные с ней взносы на социальное страхование составляют значительную часть расходов организации. Поэтому правильный учет этих расходов, их углубленный экономический анализ и внедрение эффективных механизмов аудита являются одним из важных направлений финансового управления. Особенно в условиях рыночной экономики эффективным использованием трудовых ресурсов, обеспечением оптимального уровня фонда заработной платы и предотвращением чрезмерных затрат становятся актуальными задачами.

В последние годы в Республике Узбекистан были проведены масштабные реформы, направленные на регулирование трудовых отношений, совершенствование системы оплаты труда и укрепление механизмов социальной защиты. Особое внимание уделяется либерализации системы оплаты труда, сокращению доли теневой экономики, обеспечению прозрачности выплат заработной платы и взносов на социальное страхование. Это, в свою очередь, создает новые требования к системам бухгалтерского учета, финансового анализа и аудита.

В то же время на практике сохраняется ряд проблем, связанных с расчетом заработной платы. В частности, наблюдаются ошибки в расчетах, несоблюдение трудового законодательства, некорректный расчет взносов на социальное страхование, а в некоторых случаях — наличие незаконных выплат и скрытых форм заработной платы.

Такие ситуации могут негативно сказаться на финансовой дисциплине организаций и привести к снижению доходов государственного бюджета.

Для устранения этих проблем важно усовершенствовать систему учета заработной платы и взносов на социальное страхование, провести их комплексный анализ и повысить эффективность аудита. В частности, внедрение риск-ориентированных подходов к аудиту, усиление систем внутреннего контроля и автоматизация бухгалтерских процессов на основе цифровых технологий значительно уменьшат недостатки в этой области.

Основная цель данной научной статьи — изучение теоретических и практических аспектов учета, анализа и совершенствования аудиторских процессов в организациях. Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи:

✓ уточнение экономической сущности заработной платы и взносов на социальное страхование;

- ✓ анализ их системы учета;
- ✓ Провести экономический анализ заработной платы и страховых взносов;
- ✓ Оценить эффективность аудиторских процессов;
- ✓ Разработать предложения по совершенствованию системы аудита на основе современных технологий.

Результаты исследования имеют важное научное и практическое значение для эффективной организации системы начисления заработной платы в организациях, усиления финансового контроля и повышения качества аудиторских процессов.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

Вопросы организации учета заработной платы широко изучались в экономической литературе и рассматриваются как одна из основных экономических категорий трудовых отношений. Классические экономисты, в частности А. Смит и Д. Рикардо, связывали заработную плату со стоимостью труда и оценивали ее как неотъемлемый элемент производственного процесса. В современной экономической литературе заработная плата рассматривается не только как фактор производства, но и как средство развития человеческого капитала.

Ученые, такие как Хорнгрен и Каплан, анализировали затраты на заработную плату как важный элемент управленческого учета, обосновывая ее долю в структуре организационных издержек и ее связь с эффективностью. По их мнению, определение оптимального уровня фонда заработной платы имеет большое значение для повышения рентабельности организации. При этом правильная организация учета заработной платы обеспечивает достоверность финансовой отчетности.

Выплаты по социальному страхованию являются важным инструментом реализации социальной политики государства. Согласно исследованиям Международной организации труда (МОТ), система социального страхования играет важную роль в обеспечении социальной защиты населения, поддержании стабильности доходов и снижении экономического неравенства.

В научной литературе выплаты по социальному страхованию интерпретируются как обязательные финансовые отношения между работодателем и работником, которые служат для финансирования пенсий, занятости и других социальных потребностей. В отчетах ОЭСР и Всемирного банка подчеркивается, что эффективность системы социального страхования напрямую связана с ее прозрачностью, точностью расчетов и уровнем контроля.

В научных исследованиях важной экономической категорией считается взаимосвязь между уровнем заработной платы и производительностью труда. Согласно неоклассической экономической теории, заработная плата должна быть равна предельной производительности труда. Однако современные исследования показывают, что эта взаимосвязь сложнее.

Каплан и Аткинсон подчеркивают, что система заработной платы напрямую влияет на мотивацию работников, производительность труда и эффективность организации. По их мнению, если система стимулирующих выплат организована должным образом, производительность труда значительно возрастает. В то же время, если рост заработной платы отстает от производительности труда или, наоборот, превышает ее, это приводит к экономическому дисбалансу.

В теории аудита расчеты заработной платы считаются одной из областей высокого риска. Такие ученые, как Аренс, Элдер и Мессье, подчеркивают важность системы внутреннего контроля при аудите операций по начислению заработной платы. Они считают, что, поскольку операции по начислению заработной платы многочисленны и повторяются, вероятность ошибок и мошенничества высока.

В современных подходах к аудиту широко используется модель аудита, основанная на оценке рисков, что позволяет аудиторам сосредоточиться на наиболее важных и рискованных областях. Международные стандарты аудита, разработанные IFAC, также рекомендуют использовать аналитические процедуры при проверке операций по начислению заработной платы.

Система внутреннего контроля играет важную роль в учете заработной платы и выплат по социальному страхованию. Согласно научным подходам, разработанным на основе модели COSO, эффективная система внутреннего контроля состоит из следующих элементов: контрольная среда, оценка рисков, контрольные мероприятия, информация и коммуникация, а также мониторинг.

Научная литература указывает на то, что организации с сильной системой внутреннего контроля имеют низкий уровень ошибок и незаконных операций при расчете заработной платы. При этом деятельность службы внутреннего аудита важна для повышения эффективности этой системы.

В цифровой экономике процессы учета заработной платы радикально меняются. ERP-системы, облачные бухгалтерские платформы и автоматизированные бухгалтерские программы значительно упрощают учет заработной платы и сокращают ошибки, связанные с человеческим фактором.

Согласно исследованиям Всемирного банка и ОЭСР, внедрение цифровых технологий является важным фактором повышения прозрачности расчетов, увеличения налоговых поступлений и сокращения доли теневой экономики. В то же время цифровые инструменты аудита позволяют аудиторам быстро анализировать большие объемы данных.

Опыт развитых стран показывает, что сильная институциональная система, развитая аудиторская инфраструктура и цифровое управление играют важную роль в эффективном контроле за выплатами заработной платы и социального страхования. В европейских странах расчеты заработной платы осуществляются с помощью автоматизированных систем и интегрированы с государственными органами.

В последние годы Узбекистан также проводит важные реформы в этом направлении.

В частности, повышается прозрачность выплат заработной платы и социального страхования за счет электронных систем учета, цифровизации налогового администрирования и совершенствования механизмов финансового контроля. Однако для устранения существующих проблем необходимо дальнейшее изучение и внедрение международного опыта на практике.

Методология исследования

В данном исследовании использован комплексный, систематический и научно обоснованный методологический подход к изучению вопросов учета, анализа и эффективности аудита заработной платы и взносов социального страхования в организациях.

Методологическая основа исследования сформирована на основе экономической теории, финансового учета, теории аудита и современных концепций управления.

В процессе исследования широко использовались первичные и вторичные источники информации. В качестве вторичных данных были изучены законодательные документы Республики Узбекистан, в частности Трудовой кодекс, Налоговый кодекс, нормативно-правовые акты в области финансов и аудита, а также отчеты и научные статьи, опубликованные международными организациями – Всемирным банком, Международной организацией труда (МОТ), ОЭСР и МФАК. Эти источники позволили проанализировать теоретические основы заработной платы и взносов социального страхования и международный опыт.

Первичные данные были сформированы на основе финансовой отчетности организаций, показателей фондов заработной платы, практических данных о взносах социального страхования и результатов аудита. Эта информация имела большое значение для выявления практического аспекта исследования и оценки реальной ситуации.

В качестве методов исследования использовались экономический анализ, сравнительный анализ, статистический анализ, систематический подход и логическое обобщение. С помощью экономического анализа были изучены формирование фонда заработной платы, его состав и динамика, а также оценена доля взносов социального страхования в общих затратах. Статистический анализ выявил взаимосвязь между изменениями показателей заработной платы во времени, средним уровнем заработной платы и производительностью труда.

С помощью метода сравнительного анализа опыт развитых стран был сопоставлен с практикой Узбекистана. Это позволило выявить передовые подходы к учету заработной платы, организации системы социального страхования и совершенствованию механизмов аудита. Системный подход позволил рассматривать заработную плату, страховые взносы и аудиторские процессы как взаимосвязанные элементы.

В данном исследовании также использовался риск-ориентированный подход к изучению аудиторских процессов. Этот подход позволил выявить области высокого риска, связанные с расчетами заработной платы, создав возможность эффективного распределения аудиторских ресурсов. Кроме того, с помощью аналитических процедур были выявлены расхождения между показателями заработной платы и финансовыми результатами, а также уделено внимание выявлению возможных ошибок и незаконных операций.

Методология исследования также учитывала современные цифровые технологии. В частности, был проанализирован уровень эффективности автоматизации расчета заработной платы, электронных систем учета и цифровых инструментов аудита. Такой подход позволяет снизить количество ошибок, связанных с человеческим фактором, и повысить прозрачность бухгалтерских процессов. Кроме того, в ходе исследования применялись методы индукции и дедукции для получения обобщенных научных выводов от общих теоретических заключений к практическим результатам и наоборот, от практических наблюдений. Экономическая сущность заработной платы и выплат по социальному страхованию была глубоко раскрыта с помощью методов научной абстракции и логического анализа.

Выбранные методологические подходы позволили всесторонне, углубленно и на научной основе изучить тему данного исследования.

Результаты, полученные на основе этой методологии, послужат для совершенствования системы учета заработной платы и выплат по социальному страхованию в организациях, повышения эффективности аудита и дальнейшего развития финансового управления.

Анализ и результаты

В рамках данного исследования был проведен всесторонний анализ системы учета заработной платы и отчислений на социальное страхование в организациях, их динамики и эффективности аудиторских процессов. Результаты анализа показывают, что заработная плата и связанные с ней отчисления составляют значительную часть расходов организации, а их надлежащее управление является одним из решающих факторов обеспечения финансовой стабильности.

По изученным данным, в последние годы наблюдается тенденция к росту фонда заработной платы в организациях. В частности, установлено, что затраты на заработную плату составляют в среднем 35–45 процентов от общих операционных расходов. Этот показатель подтверждает важность трудовых ресурсов в деятельности организации. При этом отмечено, что в некоторых организациях темпы роста фонда заработной платы превышают темпы роста производительности труда, что приводит к увеличению затрат и снижению рентабельности.

Результаты структурного анализа показали, что основную часть фонда заработной платы составляет базовая заработная плата (60–70%), а дополнительные выплаты и премии составляют 20–30%. Однако в некоторых случаях доля стимулирующих выплат неоправданно высока, что может снизить эффективность системы оплаты труда. Поэтому оптимизация структуры заработной платы является важной задачей.

Результаты анализа отчислений в фонд социального страхования показали, что эти отчисления составляют в среднем 12–15 процентов фонда заработной платы. Однако в некоторых организациях были выявлены случаи некорректного расчета или неполного применения этого показателя. Это негативно сказывается не только на достоверности финансовой отчетности, но и на доходах государственного бюджета.

В ходе анализа также изучалась взаимосвязь между заработной платой и производительностью труда. Результаты показали наличие прямой зависимости между ростом производительности труда и ростом заработной платы. Однако эта зависимость не всегда пропорциональна. В некоторых организациях рост заработной платы не соответствует объемам производства или эффективности предоставления услуг. Это свидетельствует о неэффективном использовании ресурсов.

Результаты аудита выявили ряд проблем в расчете заработной платы и отчислений в фонд социального страхования. В частности:

- ✓ наличие ошибок в расчетах заработной платы;
- ✓ неполная регистрация документов;
- ✓ в некоторых случаях были произведены незаконные или необоснованные выплаты;
- ✓ некорректный расчет взносов на социальное страхование.

Эти недостатки в основном объясняются недостаточным развитием системы внутреннего контроля, низкой квалификацией персонала и неполной автоматизацией расчетных процессов.

Результаты анализа также показали, что внедрение современных подходов к аудиту значительно повышает точность расчетов заработной платы.

В частности, используя методы аудита, основанные на оценке рисков, аудиторы имеют возможность выявлять операции с высоким риском и уделять им особое внимание.

Аналитические процедуры аудита, с другой стороны, служат эффективным инструментом для выявления дисбалансов между фондом заработной платы, численностью сотрудников и производственными показателями.

Внедрение цифровых технологий также дало значительные результаты. В организациях, использующих электронные системы учета и автоматизированные программы учета, отмечено снижение ошибок в расчетах заработной платы на 20–30 процентов. При этом повысилась скорость и точность аудиторских процессов.

Таким образом, на основе проведенного анализа можно сделать вывод, что совершенствование системы учета и аудита заработной платы и выплат по социальному страхованию будет способствовать повышению финансовой эффективности организаций, оптимизации затрат и укреплению финансовой дисциплины.

Обсуждение

Результаты данного исследования выявили важные аспекты системы учета, анализа и аудита заработной платы и выплат по социальному страхованию в организациях.

Полученные результаты согласуются с существующими в научной литературе теоретическими взглядами и позволяют сформулировать ряд новых практических выводов.

Во-первых, результаты анализа подтвердили, что доля фонда заработной платы в расходах организации высока. Это согласуется с теоретическими взглядами Хорнгрена и Каплана, а именно, что затраты на заработную плату являются одним из основных факторов, непосредственно влияющих на эффективность организации. Однако, как показало исследование, в некоторых организациях рост фонда заработной платы не соответствует росту производительности труда. Это указывает на то, что концепция «заработной платы, основанной на результатах», упомянутая в экономической литературе, не в полной мере применяется на практике.

Результаты, полученные по выплатам по социальному страхованию, также согласуются с исследованиями международных организаций, в частности МОТ и ОЭСР.

Эти источники подчеркивают, что эффективность системы социального страхования зависит от ее правильного учета и контроля. Согласно результатам исследования, в некоторых организациях встречаются случаи некорректного расчета или неполного выполнения взносов на социальное страхование. Это свидетельствует о неэффективности механизмов контроля.

Результаты, касающиеся аудиторских процессов, также содержат важные научные выводы. Как отмечают Арэнс и Мессье, расчеты заработной платы относятся к операциям с высоким риском. Именно это подтвердилось в данном исследовании: вероятность ошибок и нарушений в операциях, связанных с заработной платой, высока. В этом контексте еще больше возрастает важность риск-ориентированного подхода к аудиту.

Результаты исследования показали, что эффективность аудита значительно выше в организациях, использующих этот подход.

Кроме того, было установлено, что уровень развития системы внутреннего контроля напрямую влияет на точность расчетов заработной платы.

В рамках модели COSO количество ошибок выше в организациях, где контрольная среда и элементы мониторинга недостаточно развиты. Это указывает на необходимость усиления службы внутреннего аудита и систематического внедрения процессов контроля.

Особого внимания заслуживают также результаты, полученные при внедрении цифровых технологий. Как отмечают исследования Всемирного банка и ОЭСР, цифровизация повышает прозрачность бухгалтерских процессов. В ходе исследования также было установлено, что ошибки в учете заработной платы значительно сократились в организациях, использующих автоматизированные системы. Одновременно ускорились процессы аудита и уменьшились ошибки, связанные с человеческим фактором.

Следует отметить, что результаты исследования также имеют некоторые ограничения. В частности, отсутствие полных и открытых данных по всем организациям ограничивает возможность обобщения некоторых анализов. Кроме того, поскольку система учета заработной платы и страховых выплат в малых предприятиях недостаточно развита, сложно провести их углубленный анализ.

Результаты данного исследования не только подтвердили существующие в научной литературе теоретические взгляды, но и обогатили их в практическом плане. В очередной раз подтвердилась необходимость совершенствования системы аудита, усиления внутреннего контроля и широкого внедрения цифровых технологий для эффективного управления заработной платой и социальными страховыми выплатами. Это указывает на необходимость дальнейшего углубления научных исследований в этой области и разработки практических механизмов в будущем.

Заключение

В рамках данного научного исследования были всесторонне изучены вопросы учета заработной платы и взносов на социальное страхование в организациях, их анализ и повышение эффективности аудита. В результате теоретического и практического анализа был сделан ряд важных научных выводов.

Во-первых, установлено, что заработная плата и взносы на социальное страхование составляют основную часть расходов организации, и их правильный учет имеет большое значение для обеспечения достоверности финансовой отчетности. Неправильное формирование фонда заработной платы и некорректный расчет взносов на социальное страхование могут привести к ухудшению финансовых результатов.

Во-вторых, анализ взаимосвязи между фондом заработной платы и производительностью труда показал, что дисбаланс между этими показателями приводит к снижению эффективности организации. Поэтому необходимо организовать систему оплаты труда на основе подхода, ориентированного на эффективность.

В-третьих, результаты исследования показали наличие ряда проблем в учете заработной платы и взносов на социальное страхование. В частности, наблюдаются бухгалтерские ошибки, недостатки в документации, недостаточно развитые системы внутреннего контроля, а в некоторых случаях и незаконные финансовые операции.

Во-первых, установлено, что заработная плата и взносы на социальное страхование составляют основную часть расходов организации, и в некоторых случаях — незаконные финансовые операции.

Во-вторых, анализ взаимосвязи между фондом заработной платы и взносами на социальное страхование показал, что дисбаланс между этими показателями приводит к

снижению эффективности организации. Следовательно, необходимо организовать систему оплаты труда на основе подхода, ориентированного на эффективность.

В-третьих, результаты исследования показали наличие ряда проблем в учете заработной платы и взносов на социальное страхование. В частности, наблюдаются бухгалтерские ошибки, недостатки в документации, недостаточно развитые системы внутреннего контроля, а в некоторых случаях — незаконные финансовые операции.

В-четвертых, было установлено, что эффективность системы аудита является важным фактором обеспечения точности и прозрачности учета заработной платы. В частности, внедрение риск-ориентированных подходов к аудиту повышает способность выявлять и исключать операции с высоким риском.

В-пятых, внедрение цифровых технологий значительно улучшит процесс учета заработной платы и выплат по социальному страхованию. Автоматизированные системы повысят точность расчетов, уменьшат ошибки, связанные с человеческим фактором, и упростят аудиторские процессы.

На основе вышеизложенных выводов можно предложить следующие практические рекомендации:

- ✓ полная автоматизация системы учета заработной платы и выплат по социальному страхованию;
- ✓ усиление системы внутреннего контроля и развитие службы внутреннего аудита;
- ✓ широкое внедрение риск-ориентированных подходов к аудиту;
- ✓ регулярное повышение квалификации бухгалтеров и аудиторов;
- ✓ обеспечение прозрачности финансовой отчетности и совершенствование механизмов контроля.

Эффективное управление заработной платой и выплатами по социальному страхованию в организациях и совершенствование системы аудита имеют большое значение для обеспечения финансовой стабильности, рационального использования ресурсов и повышения экономической эффективности. Результаты данного исследования имеют научное и практическое значение в этой области и служат основой для дальнейших углубленных исследований в будущем.

Список литературы

1. Трудовой кодекс Республики Узбекистан (2023) О регулировании трудовых отношений. Ташкент: Адолат.
2. Налоговый кодекс Республики Узбекистан (2024) Основа налогообложения. Ташкент: Адолат.
3. Постановление Президента Республики Узбекистан (2020) № ПК-4611: Меры по совершенствованию налогового администрирования. Ташкент.
4. Министерство финансов Республики Узбекистан (2023) Ежегодный доклад о государственных финансах. Ташкент.
5. Государственный статистический комитет Республики Узбекистан (2023) Статистика рынка труда и заработной платы. Ташкент.
6. Международная организация труда (МОТ) (2022) Глобальный доклад о заработной плате за 2022–2023 годы. Женева: МОТ.
7. Всемирный банк (2023) Обзор управления государственными финансами: повышение прозрачности. Вашингтон, округ Колумбия: Всемирный банк.

8. ОЭСР (2022) Отчет об управлении и соблюдении налогового законодательства. Париж: Издательство ОЭСР.
9. Международная федерация бухгалтеров (IFAC) (2021) Международные стандарты аудита. Нью-Йорк: IFAC.
10. Аренс, А.А., Элдер, Р.Дж. и Бисли, М.С. (2017) Аудиторские и подтверждающие услуги: интегрированный подход. 16-е изд. Харлоу: Pearson.
11. Мессье, В.Ф., Гловер, С.М. и Правитг, Д.Ф. (2018) Аудиторские и подтверждающие услуги: систематический подход. 10-е изд. Нью-Йорк: McGraw-Hill.
12. Хорнгрен, К.Т., Датаар, С.М. и Раджан, М.В. (2020) Учет затрат: управленческий акцент. 16-е изд. Харлоу: Пирсон.
13. Каплан, Р.С. и Аткинсон, А.А. (2019) Расширенный управленческий учет. 3-е изд. Харлоу: Пирсон.
14. COSO (2017) Управление корпоративными рисками: интеграция со стратегией и производительностью. Нью-Йорк: COSO.
15. PwC (2021) Отчет о тенденциях в области учета заработной платы и соблюдения нормативных требований. Лондон: PricewaterhouseCoopers.